

УДК: 37.033.5

**МЕХАНИЗМҲОИ ПЕДАГОГИИ ТАШАККУЛИ ТАҲАММУЛПАЗИРӢ
ДАР МУҲИТИ БИСӢРФАРҲАНГИИ МАКТАБИ МУОСИР**

НЕГМАТОВА АЗИЗАХОН ГУФРОНОВА

докторанти (HhD) ихтисоси “Педагогика ва методикаи таълим” МДТ “Донишгоҳи давлатии Хучанд ба номи академик Бобочон Гафуров” Хучанд, Тоҷикистон

Аннотация: Мақола ба таҳлили механизмҳои педагогӣ ва равандҳои ташаккули таҳаммулпазирӣ дар муҳити бисёрфарҳангии мактаби муосир равона шудааст. Муаллиф нишон медиҳад, ки рушди таҳаммулпазирӣ дар низоми таълим ҷузъи зарурии иҷтимоӣ ва фарҳангии ҷомеаи муосир буда, барои коҳиши шиддати иҷтимоӣ, таҳкими ҳамкориҳои байнифарҳангӣ ва тарбияи шахсияти сулҳофар аҳамияти махсус дорад. Дар мақола аҳамияти синни мактабии хурдсол дар ташаккули таҳаммулпазирӣ, нақши мактаб ва омӯзгор, инчунин таъсири урбанизатсия ва ҷаҳонишавӣ бар ин раванд муҳокима мешавад. Таваҷҷӯҳ ба педагогикаи таҳаммулпазирӣ ва ворид намудани арзишҳои таҳаммулпазирӣ ба фазои таълимӣ ҳамчун омилҳои калидӣ барои ташаккули шахсияти гуногунфарҳанг ва соҳибҷавоб ба мушкилоти замони муосир таъкид шудааст.

Калидвожаҳо: таҳаммулпазирӣ, бисёрфарҳангӣ, педагогикаи таҳаммулпазирӣ, синни мактабӣ, урбанизатсия, ҷаҳонишавӣ, муҳити таълимӣ, шахсияти сулҳофар

УДК: 37.033.5

**ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ТОЛЕРАНТНОСТИ В
ПОЛИКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЕ СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЫ**

НЕГМАТОВА АЗИЗАХОН ГУФРОНОВА

докторант (HhD) специальности “Педагогика и методика обучения” ГОУ “Худжандский государственный университет имени академика Бободжона Гафурова”, Худжанд, Таджикистан

Аннотация: Статья посвящена анализу педагогических механизмов формирования толерантности в многоэтнической среде современной школы. Автор отмечает, что развитие толерантности в системе образования является важной социальной и культурной потребностью современного общества, способствует снижению социальной напряженности, укреплению межкультурного сотрудничества и воспитанию миролюбивой личности. В статье рассматривается значение младшего школьного возраста для формирования толерантности, роль школы и учителя, а также влияние урбанизации и глобализации на этот процесс. Особое внимание уделяется педагогике толерантности и внедрению её ценностей в образовательную среду как ключевого фактора формирования многоэтнической, ответственной личности, способной решать современные проблемы.

Ключевые слова: толерантность, многоэтническая среда, педагогика толерантности, младший школьный возраст, урбанизация, глобализация, образовательная среда, миролюбивая личность

Қонунмандҳои рушди ҷомеаи муосир дар ҳамбастагӣ бо наздикшавии устувори кишварҳо ва халқҳо, таҳкими ҳамкорӣ ва раванди ногузири ҷаҳонишавӣ ҷой доранд. Ин равандҳо ба ягонагардонии соҳаҳои тартиботи иҷтимоӣ, аз ҷумла низоми маориф, мусоидат менамоянд. Аз ин рӯ, рушди таҳаммулпазирӣ дар низоми таълим ба ниёзи объективи ҷомеаи имрӯз табдил ёфтааст. Маҳз маориф бояд вазифаи душвори омода кардани ҷавононро ба зиндагӣ дар муҳити бисёрфарҳангӣ, муколамаи фарҳангҳо ва ҳамкориҳои байнифарҳангӣ ҳал намояд.

Шиддати иҷтимоии даҳаи охири асри XX ва аввали асри XXI дар аксари соҳаҳои муносибатҳои иҷтимоӣ, аз ҷумла дар сатҳи таҳаммулпазирӣ, мушкилоти ҷиддӣ ба вуҷуд овард. Бинобар ин, соли 1995 ЮНЕСКО “Эълумияи принсипҳои таҳаммулпазирӣ”-ро қабул кард, ки ба паст кардани энтропияи иҷтимоӣ, таҳкими эҳтироми мутақобил, беҳсозии муносибатҳои байналмилалӣ ва таъмин намудани сулҳу ризоият байни халқҳо равона шудааст. Аз ҳамон вақт 16 ноябр дар саросари ҷаҳон ҳамчун Рӯзи байналмилалии таҳаммулпазирӣ ҷашн гирифта мешавад.

Масъалаи таҳаммулпазирӣ барои ҷомеаи тоҷик, пеш аз ҳама, бо зарурати бартараф намудани ҳама гуна ҷудоихоҳӣ — сиёсӣ, иҷтимоӣ, маҳаллӣ ва динӣ — маҳкум аст. Нотаҳаммулӣ яке аз мушкилоти ҷиддии ҷаҳони муосир буда, тавачҷӯх ба тарбияи таҳаммулпазирӣ бештар месозад, зеро он ҳамчун роҳи муассири коҳиши шиддати иҷтимоӣ арзбӣ мегардад. Дар байни самтҳои афзалиятноки тақмили раванди таълиму тарбия татбиқи арзишҳои ахлоқи умумибашарӣ, дарки робитаи озодӣ, ҳуқуқи инсон ва масъулияти шаҳрвандӣ, рушди малақаҳои муоширати байниинсонӣ ва омода кардани насли наврас ба зиндагӣ дар фазои бисёрфарҳангӣ ҷойгоҳи махсус дорад.

Тарбияи таҳаммулпазирӣ бояд дар асоси ошноӣ бо фарҳанги халқҳои гуногун амалӣ гардад. Ин раванд заминаҳои фаҳмиши мутақобил, эҳтиром ва ҳамкориҳои созандаро тақвият дода, ҳамчун кафолати суботи иҷтимоӣ ва байнимиллӣ хизмат мекунад. Педагогикаи таҳаммулпазирӣ бояд асоси муҳити таълимии муосир бошад, зеро он тағйир додани низоми муносибатҳои инсонӣ ва бунёди онҳо бар пояи эҳтироми мутақобилро дар назар дорад.

Ҳассосияти баланди кӯдакони синни хурди мактабӣ дар масъалаи ташаккули таҳаммулпазирӣ бо он вобаста аст, ки дар ин давра муоширати кӯдак бо ҳамсинфон — намоёндагони микромуҳити гуногун — афзоиш меёбад. Дар ин синну сол равандҳои асабии барангехтан ва боздорандагӣ дар ҳолати тағйир қарор дошта, заминаи ташаккули худназоратӣ ва идоракунии шууронаи рафторро фароҳам меоранд. Маҳз дар ҳамин марҳила омӯзиши фарҳанги миллӣ ва минтақавӣ натиҷаи беҳтар медиҳад, зеро ҳислат, мавқеъ ва ҷаҳонбинии шахсият фаъол ташаккул меёбанд.

Дар шароити ташаккули муносибатҳои нави иҷтимоӣ иқтисодӣ мутобиқсозии низоми маориф ба идеологияи таҳаммулпазирӣ аҳамияти махсус дорад. Ин масъала ҳам барои Тоҷикистон ва ҳам барои ҷаҳон калидист, зеро таҳаммулпазирӣ ҷузъи муҳими ҷомеаи озод ва пояи устувори давлати демократӣ мебошад. Таҳаммулпазирӣ қобилияти ба роҳ мондани муносибатҳои неқ, бозътимод ва самимӣ бо ҳама гуна одамонро, новобаста аз миллат, этниқод ва дигар фарқиятҳо инъикос мекунад.

Нишонаҳои тағйироти деструктивии иҷтимоӣ, аз қабилӣ баланд шудани сатҳи энтропияи иҷтимоӣ, пайдоиши бухронҳои рафторӣ (девиантӣ, делинквентӣ, эътирозӣ, депрессия) ва афзоиши тачовузкорӣ, муборизаи ҳамҷонибаро талаб мекунанд. Аз як тараф, ҷораҳои давлатӣ — сиёсӣ ва иҷтимоӣ иқтисодӣ, аз ҷониби дигар, ҷораҳои педагогӣ ва маорифӣ метавонанд мушкилоти нотаҳаммулӣ ва низоъро кам кунанд.

Ҳамзамон бояд ба назар гирифт, ки ҷомеаи тоҷик аз рӯи таркиби иҷтимоӣ, миллӣ, зиддиятҳои дохилӣ, мураккабии робитаҳои минтақавӣ ва хосияти интиқоли арзишҳои маънавий дорои мушкилоти хоси худ мебошад. Кӯдаке, ки дар фазои як фарҳанги этникӣ зиндагӣ мекунад, асосан дар доираи ҳамин фарҳанг тарбия меёбад. Аммо муҳити иҷтимоӣ ва мактаб, ки унсурҳои фарҳангҳои дигарро низ фаро мегиранд, ба ташаккули шахсияти гуногунфарҳангӣ ва таҳаммулпазир мусоидат менамоянд. Аз ин рӯ, тарбияи таҳаммулпазирӣ дар шароити бисёрфарҳангии Тоҷикистон масъалаи муҳим ва дорои аҳамияти иҷтимоӣ, фарҳангӣ ва сиёсӣ аст.

Яке аз вазифаҳои муҳими низоми таълим ташаккули шахсияти сулҳофар мебошад — шахсияте, ки бо таҳаммулпазирӣ, сулҳпарварӣ, муносибати мусбат ва роҳи созандаи ҳалли мушкилоти зиндагӣ тавсиф меёбад. Фарҳанги гуманистӣ дорои иқтидори бузурги сулҳофарона буда, бояд ҳам дар сатҳи давлатӣ ва ҳам дар сатҳи таълимӣ ҷорӣ гардад (Арабов

И. А., Библер В. С., Макаев В. В., Никандров Н. Д., Супрунова Л. Л., Каримова И. Х., Лутфуллоев М., Шарифзода Ф., Тахохов Б. А., Шалин В. В.).

Таҳаммулпазирӣ барои ҳифзи ҳуқуқи инсон ва таъмини сулҳ зарур аст. Зиддиятҳое, ки дар натиҷаи афзоиши фақр шиддат мегиранд, равандҳои муҳочиратро тезонида, шумораи паноҳандагон ва муҳочирони меҳнатиро зиёд мекунанд. Дар кишварҳое, ки қаблан якфарҳангӣ буданд, ин раванд муҳитро тағйир медиҳад. Имрӯз синфхонаҳои мактабӣ низ ба микрокосми гуногунранг табдил ёфтаанд, ки эҳтиёҷи фаҳмиши мутақобилро ҳамчун шартӣ рушди таҳаммулпазирӣ бештар мегардонад.

Таҳаммулпазирӣ ҳамчун хосияти шахсият дар ҳолатҳои номувофиқии назарҳо ва рафтори одамон фаъол мегардад. Он тавассути механизмҳои қабул (фаҳмиш, ҳамдардӣ, асертивият) ва ҳамчунин механизмҳои таҳаммул (устуворӣ, худдорӣ, худназоратӣ) ифода меёбад. Худуди зуҳури он аз гузашт ва ҳамкорӣ то созишкорӣ тӯл мекашад.

Педагогикаи таҳаммулпазирӣ ҳамчун принсипи асосии педагогикаи гуманистӣ ҷой дорад ва алтернативаи педагогикаи авторитарӣ мебошад. Дар педагогикаи ҷаҳониву ватанӣ идеяҳои таҳаммулпазирӣ дар педагогикаи ҳамкорӣ, педагогикаи таҷриба, педагогикаи муколама ва педагогикаи муваффақият амалӣ мешаванд.

Дар мавриди «педагогикаи таҳаммулпазирӣ» ду назари илмӣ вучуд дорад:

1. Намояндагони самти аввал онро самти алоҳида намешуморанд, балки принсипи муттаҳидкунандаи омӯзгорони пешқадаме медонанд, ки барои ҳифзи ҳуқуқи инсон дар муҳити таълимӣ талош мекунанд;

2. Намояндагони самти дуюм онро самти мустақил дониста, зарурати муайян кардани асосҳои методӣ ва психологӣ таҳаммулпазирро таъкид менамоянд.

Ҳадафи педагогикаи таҳаммулпазирӣ — тарбияи насли наврас дар рӯҳияи сулҳпарастӣ, таҳаммул, эҳтироми ҳуқуқи озодагон дигарон ва ҳалли муноқишаҳо бе зӯрварист. Ин ҳадаф тавассути ду марҳила амалӣ мегардад:

1. Ташаккули муносибатҳои таҳаммуломез дар кӯдакон, наврасон ва ҷавонон;

2. Инсонгарии муҳити таълимӣ тавассути ворид кардани арзишҳои таҳаммулпазирӣ ва ташкили ҳамкории солими кӯдакон бо калонсолон.

Синни хурдсолии мактабӣ бо эҳсосотмандӣ, тақлидкорӣ ва майли риояи қоидаҳо тавсиф мешавад. Кӯдакон арзишҳои калонсолони барои онҳо муҳимро зуд қабул мекунанд ва муҳити мувофиқ метавонад рафтори таҳаммулпазирро фаъолна ташаккул диҳад.

Таҳаммулпазирӣ танҳо тавассути барномаҳои махсус не, балки дар тамоми раванди таълим ташаккул меёбад. Ҳар як фанни мактаби ибтидоӣ дорои иқтидори тарбиявист. Масалан, забони модарӣ ба рушди муоширати эҳтиромона, санъати тасвирӣ ва мусиқӣ ба васеъ шудани ҷаҳонбинии зебоиносӣ мусоидат мекунанд, фанни «Олами атроф» кӯдаконро бо гуногунрангии фарҳангҳо ошно месозад.

Дар шароити ҷаҳонишавӣ саводнокии рақамӣ низ ҷузъи муҳими тарбияи таҳаммулпазирист. Кӯдакон бояд иттилоотро интиқодӣ қабул карда тавонанд, аз гуфтори тачовузomez канорагирӣ кунанд ва дар интернет муоширати созанда ба роҳ монанд.

Омӯзгор бояд бо рафтору гуфтори худ намунаи равшани таҳаммулпазирӣ бошад. Муҳити синф бояд равонӣ-беҳатар, дӯстона ва баробарҳуқуқ бошад. Методҳои фаъол — бозӣ, тренинг, лоиҳаҳо ва вазъиятҳои нақшофарӣ — ба ҳамкории созанда мусоидат мекунанд. Ҳамкорӣ бо оила, махсусан бо волидонии муҳочир ё намояндагони фарҳангҳои гуногун, низ аҳамияти калон дорад.

Роҳбарони муассисаҳои таълимӣ дар ташкили фазои таҳаммулпазирӣ нақши калидӣ доранд. Роҳбар бояд арзишҳои таҳаммулпазирро дар фаъолияти худ таҷассум кунад, то ки фазои муассиса озод, ҳамкорона ва илҳомбахш бошад. Роҳбаре, ки роҳнамоӣ мекунанд, на назорат, шартҳои мусоиди рушди муносибатҳои созандаро фароҳам меорад.

Ташаккули таҳаммулпазирӣ дар байни хонандагони синфҳои ибтидоӣ дар шароити шаҳрнинӣ ва ҷаҳонишавӣ яке аз вазифаҳои стратегияи маорифи муосири Тоҷикистон мебошад, зеро раванди урбанизатсия имкони муоширати байнифарҳангиро меафзояд,

чаҳонишавӣ бошад дастрасӣ ба фарҳангҳои ҷаҳонро таъмин мекунад. Истифодаи дурусти ин имконот ба рушди эҳтиром ба фарқиятҳо, ҳамдардӣ ва омодагӣ ба ҳамзистии осоишта мусоидат менамояд.

Қорҳои ҳамаҷонибаи мактаб, дастгирии оила ва истифодаи захираҳои фарҳангии шаҳрҳои Тоҷикистон рушди самарабахши фарҳанги таҳаммулпазириро ҳамчун пояи камолоти шаҳрвандӣ ва ҳамоҳангии иҷтимоӣ таъмин мекунад.

АДАБИЁТ:

1. Асмолов А. Г. Толерантность: идеология общественного согласия. — М.: Смысл, 2002. — 176 с.
2. Данилина Т. А. Воспитание толерантности у младших школьников в учебной и внеурочной деятельности // Начальная школа. — 2017. — № 4. — С. 45–49.
3. Каюмова Х.Т. Воспитание культуры мира и толерантности учащихся начальных классов на материалах традиций таджикского народа / дисс ... канд. пед. наук. — Душанбе, 2013. - 182с.
4. Куракин Д. Ю., Фетискин Н. П. Формирование толерантности у младших школьников: методические рекомендации для педагогов. — М.: Академия, 2014. — 112 с.
5. Сабуров Х. М. Отражение нравственно-ценностного аспекта формирования толерантности в науке // Ученые записки. Серия гуманитарно-общественных наук. — 2017., — № 4 (53)— С. 227-234
6. Хабибова Н.Ш. Формирование толерантности школьников младших классов: на материале школ Республики Таджикистан / дисс ... канд. пед. наук. — Душанбе, 2012. -184с.